

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI
YANGIYER FILIALI**

**“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati”
mavzusidagi hududiy ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami (2-qism)
(2026-yil 16-aprel)**

YANGIYER-2026

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami (2-qism) – Sirdaryo, Yangiyer: TKTI Yangiyer filiali “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar kafedrası”, 2026-yil 16-aprel. 520-bet.

Ushbu anjuman to‘plamida 2026-yil 16-aprel kuni Toshkent kimyo texnologiya institute Yangiyer filiali tomonidan tashkil etilgan “Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusida o‘tkazilgan hududiy ilmiy-amaliy anjumanga materiallari kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, kata ilmiy xodim – izlanuvchilar, magistrilar, bakalavr va umumta‘lim maktab o‘qituvchilari, shuningdek barcha tadqiqotchilar foydalanishlari uchun mo‘ljallangan.

Tahrir hay’ati raisi:

Z.Xakimov, direktor, t.f.d., professor

Tahrir hay’ati a’zolari:

G‘. Daniyarov O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari

A. Sahibov Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

M. Samadkulov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası mudiri

I. Quvondiqov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti

A. Sulonov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti

Taqrizchilar:

i.f.d., professor K.K.Mambetjanov, i.f.n., dotsent B.B.Toshboyev

To‘plam muharrirlari:

M.I.Samadkulov, A.X.Sultonov, M.A.Quramatov, S.A.Xaqqulova

Mazkur to‘plamga kiritilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlarning to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalar, keltirilgan takliflarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

O‘ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASI RIVOJLANISHINING HOLATI

Ko‘charov Xurshid Xurram o‘g‘li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Raqamli iqtisodiyot kafedrasida o‘qituvchisi

xurshid.k@dtpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmatlar sohasini rivojlantirish chora tadbirlari, tendensiyalari muammolar, yechimlar hamda takliflar berilib o‘tilgan o‘ziga xos jihatlari o‘rganilib, mamlakatimizda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlari hajmi va ularning o‘sish sur‘atlarining o‘zgarish tendensiyalari tahlil qilingan. Xozirda mamlakatimizda xususan viloyatlar kesimida xizmat ko‘rsatish sohasining o‘ziga xos xususiyatlari, unda kichik biznes hamda xizmatlar sohasini barcha tarmoqlari alohida tahlil etib chiqilgan. Qolaversa, aynan xizmat ko‘rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari hamda tarmoqlari yuzasidan aniq takliflar tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *xizmatlar, xizmatlar sohasi, xizmat ko‘rsatish, xizmat turlari, kichik biznes, raqobat raqobatbardoshlik.*

Аннотация: В данной статье рассмотрены меры, тенденции, проблемы, решения и предложения, направленные на развитие сферы услуг. Изучены её особенности, а также проанализированы объёмы оказанных услуг по видам экономической деятельности и тенденции их роста в нашей стране. В настоящее время подробно исследованы специфические особенности сферы услуг в регионах, а также роль малого бизнеса и отдельных отраслей сферы услуг. Кроме того, разработаны конкретные предложения и рекомендации по повышению конкурентоспособности малых предприятий именно в сфере услуг и её отдельных направлений.

Ключевые слова: *услуги, сфера услуг, обслуживание, виды услуг, малый бизнес, конкуренция, конкурентоспособность.*

Annotation: This article examines the measures, trends, challenges, solutions, and proposals for the development of the service sector. It explores its specific features and analyzes the volume of services provided by types of economic activity and the trends in their growth in our country. At present, the peculiarities of the service sector in different regions, as well as the role of small businesses and individual branches of the service industry, have been thoroughly studied. Moreover, specific proposals and recommendations have been developed to enhance the competitiveness of small enterprises in the service sector and its various branches.

Keywords: *services, service sector, service provision, types of services, small business, competition, competitiveness.*

Kirish

Jahon tajribasidan ma’lumki, xizmat ko’rsatish sohasida kam xarajat bilan tez muddatda biznesni yo’lga qo’yish, daromadlarining real o’sishini ta’minlash hamda yangi ish o’rinlarini boshqa tarmoqlarga nisbatan ko’proq tashkil etishligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Shu sababli ham yangi O’zbekistonning iqtisodiy rivojlanish bosqichida xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Ta’kidlash kerakki, xizmat – bu mahsulotning foydali harakati yoki insonning o’ziga xos, oqilona ehtiyojlarini qondirish uchun faoliyat shaklida namoyon bo’ladigan, foydalanish qiymatlarini yaratadigan mehnat natijalari bo’yicha paydo bo’ladigan iqtisodiy munosabatlardir. Shuning uchun xizmat ko’rsatish jarayoni iste’molchilarga xizmatlarni yetkazib berish jarayoni, ya’ni unga har qanday shakldagi jismoniy va yuridik shaxslarning ehtiyojlarini qondirish jarayoni sifatida qaralishi kerak.⁵

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 27-yanvarda qabul qilingan «Xizmatlar sohasini qo’llab-quvvatlashga oid qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi PQ 104 sonli qarori sohada kichik korxonalar va mikrofirmalarni imtiyozli kreditlash, imtiyozli soliq stavkalarini joriy etish, yangicha xizmat turlarini tashkil etish yuzasidan infrastrukaturalarni yaxshilash hamda tadbirkorlarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash orqali xizmatlar xajmini yanada kengaytirishga rag’bat bo’lmoqda.⁶

Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida yalpi ichki mahsulot hajmi joriy yilning 1-choragida 469,6 trln. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning mos davriga nisbatan 5,6 foizga o’sdi.

2023-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko’ra, YaIM tarkibida katta bo’lmagan o’zgarishlar kuzatilgan bo’lsada, YaIM (YaQQ) tarkibida xizmatlar sohasining ulushi 44,1 % dan 47,1 % ga oshganini ko’rishimiz mumkin.

YaIMning boshqa tarmoqariga nazar tashlaydigan bo’lsak, jumladan, qishloq, o’rmon va baliqchilik xo’jaligining ulushi 20,9 % dan 20,1 % ga, sanoatning ulushi 28,0 % dan 26,3 % ga, qurilish tarmog’ining ulushi 7,0 % dan 6,5 % ga kamaydi.

Ushbu YaIMda tarmoqlarning yalpi qo’shilgan qiymatlarining hajmi 444,4 trln.so’m bo’lib, tarmoqlar kesimida quyidagicha ulushni tashkil etadi:

⁵ X Ko’charov - Science technology&Digital finance, 2025

⁶ <https://lex.uz/docs/-5840284>

1-rasm. YaIMda tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymatlarining hajmi.

Yuqoridagi raqamlarga asosan, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha YaIMda eng yuqori ulush xizmatlar sohasida o‘z ifodasini topmoqda.

Joriy yilning o‘tgan 8 oyida tarmoqlar kesimidagi o‘shish ko‘rsatkichlari 2022 yilning mos davriga nisbatan o‘zgarishlari quyidagicha aks etgan:

- xizmat ko‘rsatish sohasi + 58,7 trln.so‘mga;
- qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi + 12,9 trln.so‘mga;
- sanoat sohasi + 12,6 trln.so‘mga;
- qurilish sohasi + 3,3 trln.so‘mga oshgan.⁷

Xizmatlar sohasi – bu moddiy mahsulot ishlab chiqarmasdan, ammo insonlarning ehtiyojlarini qondirish, ishlab chiqarish samaradorligini ta’minlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan faoliyat turlaridir. Bugungi kunda xizmatlar sohasi iqtisodiyotning uchinchi sektori sifatida qishloq xo‘jaligi va sanoat bilan bir qatorda milliy iqtisodiy o‘shishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar sohasi yalpi ichki mahsulot (YaIM)ning 60–80 foizini tashkil etsa, O‘zbekistonda ham bu ko‘rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda.

Xizmatlar sohasi bir qancha tarmoqlarga ega, keng ko‘lamli yo‘nalishlarga ega. Xizmat ko‘rsatish iqtisodiyoti va turizm sohasi iqtisodiy faoliyatning eng istiqbolli turlaridan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda xizmat ko‘rsatish iqtisodiyoti tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, xizmatlar ishlab chiqarish hajmi va ulardan daromadlar ortib bormoqda. Jahon savdo tashkiloti tasnifiga ko‘ra xizmatlar ko‘rsatish iqtisodiyoti 150 dan ortiq turli xil xizmatlarni o‘z ichiga oladi.

⁷ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika>

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Jumladan, biznes xizmatlari, aloqa xizmatlari, moliyaviy xizmatlar, ta’lim xizmatlari, turizm va unga tegishli xizmatlar, transport xizmatlari, transport va dam olish hamda madaniy va sport tadbirlari singari turlari mavjud.⁸

Asosiy qism

Xizmatlar sohasining umumiy o‘shishi

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda xizmatlar sohasi hajmi 2010-yilda 10,5 trillion so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 146,7 trillion so‘mga yetdi. So‘nggi 14 yil ichida soha hajmi qariyb 14 barobarga oshgan. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab xizmatlar sektorining keskin o‘shishi kuzatildi, bunda iqtisodiy islohotlar, bozor mexanizmlarining joriy etilishi va raqamli texnologiyalarning rivoji muhim omil bo‘ldi.

2-rasm. Xizmatlar sohasining hududlar kesimida 2010–2024 yillardagi umumiy o‘shishi.

Hududlar kesimidagi tahlil

Xizmatlar sohasi mamlakat hududlari bo‘yicha bir xil rivojlanmagan. Toshkent shahri xizmatlar hajmi bo‘yicha yetakchi hisoblanadi, chunki bu yerda moliya, transport, aloqa va turizm xizmatlari yuqori darajada rivojlangan. Masalan, 2024-yil natijalariga ko‘ra, Toshkent shahri mamlakat umumiy xizmatlar hajmining qariyb yarmiga yaqinini ta’minlagan.

⁸ Servis plus Tom 12 2018 №1 / Service plus Volume 12 2018 #1

1-jadaval

Xizmatlar sohasining 2024–2025 yillardagi rivojlanish dinamikasi

Klassifikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O‘zbekiston Respublikasi	30617,8	36217,2	44159,4	54473,5	53662,9	67238,6	83986	114553	146736
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	973,3	1032,5	1292,8	1486,3	1673,4	2303,7	2867	3376,3	4077,1
Andijon viloyati	1697,8	1777,7	1906,6	2184,2	2479,7	2991,3	3589,9	4913,3	6473,3
Buxoro viloyati	1456,4	1575	1771,5	1983,9	2238,4	2906,5	3298,1	4499,6	5686,2
Jizzax viloyati	518,9	548,8	611,9	716,4	826,8	1056	1182	1647,7	2140,3
Qashqadaryo viloyati	1431,3	1508,4	1636,6	1994,4	2171,7	2916,3	3405,2	4607,3	5703
Navoiy viloyati	617,3	700,8	801,6	935,2	998,5	1337,6	1541,3	1999,3	3064,2
Namangan viloyati	1053	1119,5	1246	1501,9	1632,1	2216	2624,7	3739,9	4802,2
Samarqand viloyati	2369,2	2494,7	2764	3152,9	3371,1	4604,7	5383,4	7476,9	10080,1
Surxondaryo viloyati	870,2	932	996,6	1150	1252,6	1608,4	1922	2650,1	3096,7
Sirdaryo viloyati	322,4	345,4	398,5	470,2	526,9	591,9	646,8	834,7	1113,5
Toshkent viloyati	2763,2	2889,7	3042	3531,5	4018,4	5186	5930,2	8157,6	10374,6
Farg‘ona viloyati	1822,8	1929,7	2088,8	2435	2664,3	3618,6	4190,1	5707,1	7184,6
Xorazm viloyati	1085	1151,5	1241,9	1431,8	1568,3	2007,2	2432	3134,9	4251,9
Toshkent shahri	4295,5	5223,6	6502,6	7979,6	8114,7	10012,7	14363	20408,9	29153,6

Hududlar kesimida Andijon, Buxoro va Samarqand viloyatlarida xizmatlar hajmining barqaror o‘shishi kuzatilmoqda. Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida xizmatlar sohasi nisbatan pastroq bo‘lsa-da, ularda ham o‘shish sur‘atlari tezlashmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasida esa 2016-yilda 973 mlrd so‘mlik xizmatlar ko‘rsatilgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 4,0 trillion so‘mga yetgan.

Yangi O‘zbekiston sharoitida iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida xizmatlar sohasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mamlakat iqtisodiyotida so‘nggi yillarda ushbu sektorning ulushi barqaror o‘shib borayotgani kuzatilmoqda. 2024–2025 yillarning yanvar–avgust oylariga oid statistik ma‘lumotlar ham xizmatlar bozoridagi o‘zgarishlarni yaqqol ko‘rsatib bermoqda.

O‘shish kuzatilgan tarmoqlar.

Me‘morchilik, muhandislik va texnik xizmatlar eng yuqori o‘shishni qayd etib, o‘tgan yilga nisbatan 9,4 foizga ko‘paydi. Shuningdek, ijara xizmatlari 6,1 foiz, transport xizmatlari esa 3,4 foiz atrofida o‘shish ko‘rsatdi. Bu, avvalo, infratuzilma

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

rivojlanishi, tadbirkorlik faoliyatining kengayishi va aholining ushbu xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoji ortib borayotganidan dalolat beradi.

Barqarorlikni saqlab qolgan yo‘nalishlar.

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari yuqori darajadagi o‘shish sur‘atlarini saqlab qolmoqda (+0,7 %). Shaxsiy va boshqa turdagi xizmatlar esa deyarli o‘zgarishsiz, barqaror darajada davom etmoqda. Bu tarmoqlarda iste‘molchilar talabi nisbatan barqaror shakllanganini ko‘rsatadi.

Pasayish kuzatilgan tarmoqlar.

Ta‘lim xizmatlari sezilarli darajada qisqarib, –11,2 % ko‘rsatkichni qayd etdi. Moliyaviy xizmatlar (–2,2 %), sog‘liqni saqlash (–1,9 %) hamda yashash va ovqatlanish xizmatlari (–1,8 %)da ham pasayish kuzatildi. Bu esa aholining ijtimoiy xizmatlarga yo‘naltirayotgan xarajatlari qisqarayotganini yoki mazkur yo‘nalishlarda taklif yetarli darajada raqobatbardosh emasligini ko‘rsatishi mumkin.

Umuman olganda, xizmatlar sohasi mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallab, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi asosiy sektor bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, tarmoq ichida muayyan muvozanatsizlik mavjud: texnik, transport va ijara xizmatlari tez o‘sayotgan bir paytda, ta‘lim va sog‘liqni saqlash kabi ijtimoiy yo‘nalishlarda qisqarish kuzatilmoqda. Kelgusida davlat siyosati hamda tadbirkorlik tashabbuslari mazkur muammolarni yumshatishga, xizmatlar sohasining barcha segmentlarida barqaror va muvozanatli rivojlanishni ta‘minlashga qaratilishi lozim.

2-rasm. Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari o‘shish sur‘ati

Xizmatlar sohasining tarmoqlari va zamonaviy tendensiyalar

O‘zbekiston xizmatlar sektorida quyidagi tarmoqlar yetakchi o‘rin tutmoqda: Jumladan Savdo va transport-logistika, Moliyaviy xizmatlar, Turizm, Axborot-kommunikatsiya xizmatlari (AKT). Shuningdek, ta’lim, sog‘liqni saqlash, huquqiy xizmatlar va madaniy-sport xizmatlari ham iqtisodiyotdagi ulushini kengaytirmoqda.

Xizmatlar sohasini rivojlantirish bo‘yicha takliflar va xulosa

Takliflar:

❖ **Hududiy muvozanatni ta’minlash.** Toshkent shahri xizmatlar hajmida yetakchilik qilayotgan bo‘lsa-da, boshqa viloyatlar imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Buning uchun hududlarda biznes-inkubatorlar, servis markazlari va zamonaviy infratuzilma yaratish lozim.

❖ **Ijtimoiy xizmatlarni qo‘llab-quvvatlash.** Ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlaridagi pasayishni yumshatish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni kengaytirish, investitsiyalarni jalb qilish va aholiga imtiyozli xizmat paketlarini joriy etish maqsadga muvofiq.

❖ **Raqamli xizmatlarni rivojlantirish.** Internet, mobil aloqa va elektron tijorat xizmatlarini kengaytirish orqali xizmatlar sektorining samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, sun’iy intellekt va “big data” texnologiyalarini joriy etish sohada yangi imkoniyatlar yaratadi.

❖ **Turizm sohasini diversifikatsiya qilish.** Xorijiy va ichki turizmni qo‘llab-quvvatlash uchun yangi turistik marshrutlar, ekoturizm va madaniy meros obyektlarini rivojlantirish zarur.

❖ **Moliyaviy xizmatlarni yanada takomillashtirish.** Bank va sug‘urta xizmatlarini raqamlashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kerak.

❖ **Kadrlar salohiyatini oshirish.** Xizmatlar sektorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun maxsus o‘quv dasturlari va qayta tayyorlash markazlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda xizmatlar sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotida barqaror o‘shishning muhim omili bo‘lib, u nafaqat aholining turmush darajasini oshiradi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratadi va innovatsion rivojlanishga zamin hozirlaydi. Statistik ma’lumotlar so‘nggi yillarda xizmatlar sohasining tezkor o‘shishini ko‘rsatmoqda, bu esa mamlakatning “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan maqsadlar bilan uyg‘unlashadi.

Kelajakda xizmatlar sohasida, xususan, raqamli texnologiyalar, elektron tijorat, turizm va moliyaviy xizmatlarda ulkan imkoniyatlar mavjud. Shu bois, xizmatlar sektorini qo‘llab-quvvatlash va uning hududiy rivojlanishini

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

rag‘batlantirish O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida” PF-158-son Farmoni.
2. XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA YO‘NALISHLARI Berdiyev Anvar Abduraxmonovich Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti.
3. UNCTAD. World Investment Report. Geneva: United Nations, 2022.
4. OECD. Services Trade Restrictiveness Index. Paris: OECD Publishing, 2022.
5. Ko‘charov X. LOGISTIKA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683338> //Journal of International science networks. – 2025. – T. 1. – №. 5. – C. 429-432.
6. Ko‘charov X. OROLBO‘YI MINTAQASIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15648021> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 59-63.
7. Ko‘charov X., Ko‘charov E. DAVLAT VA XUSUSIY SEKTORDAGI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI VA SUN‘IY INTELLEKT TEXNALOGIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14197678> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 70-74.
8. Abduvohidov B. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mexanizmlari va ishbilarmonlik muhiti //mustaqillik VA IQTISODIYOT. – 2025. – T. 3. – №. 1.
9. <https://stat.uz>
10. <https://lex.uz>

	Zafar Sidikov Absalom o’g’li	
117.	SIRDARYO VILOYATIDA KICHIK VA O’RTA BIZNESNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI. Zafar Sidikov Absalom o’g’li	483
118.	ZAMONAVIY MENEJMENT TIZIMLARIDA YOSHLARNING IQTISODIY QARORLAR QABUL QILISHGA TA’SIRI VA UNING GLOBAL IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI Berdiqulov Xusniddin Furqat og’li	487
119.	O’ZBEKISTONDA BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI VA DAVLAT SIYOSATI Bo’ltakov Sardor Oqbo’ta o’g’li	492
120.	АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ КОРХОНАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИ ЮРИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ Саитов Сирожиддин Абдувалиевич	496
121.	O’ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASI RIVOJLANISHINING HOLATI Ko’charov Xurshid Xurram o’g’li	500